

IQTISODIY O'SISHNING MOHIYATI, TURLARI, BOSQICHI HAMDA OMILLARI

Negmatova Nilufar Ergash qizi

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Iqtisodiyot va menejment fakulteti axborot-kommunikatsiya texnologiyalari fakulteti 3-bosqich talabasi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7634475>

Annotatsiya: Jamiyatdagi ijtimoiy, iqtisodiy va boshqa barcha muammolarni hal qilishning asosiy yo'li — bu milliy iqtisodiyotning barqaror rivojlanishi va iqtisodiy o'sishiga erishishdir. Ushbu maqolada iqtisodiy o'sishning mohiyati hamda omillari haqida ma'lumotlar beriladi. Aholi farovonligining oshib borishi ham pirovard natijada iqtisodiy o'sish darajasi va sur'atlariga bog'liq. Shu sababli mazkur maqolaning tahlili iqtisodiy rivojlanishning mohiyati, uning darajasini ifodalovchi ko'rsatkichlar, iqtisodiy o'sishning mazmuni va ko'rsatkichlarini bayon qilish bilan boshlanadi. Tahlil davomida iqtisodiy o'sishning omillari turlari va bosqichlarini yoritib berishga ham o'rin ajratiladi.

Kalit so'zlar: Iqtisodiy o'sish, yalpi ichki mahsulot, ekstensiv iqtisodiy o'sish, intensiv iqtisodiy o'sish, iqtisodiy o'sish bosqichlari, taklif omillari, taqsimlash omillari,

Iqtisodiy o'sish kategoriyasi har qanday iqtisodiy tizimlarda ijtimoiy ishlab chiqarishning eng muhim xarakteristikasi hisoblanadi. Iqtisodiy o'sish deganda ma'lum vaqt oralig'ida ma'lum darajada cheklangan resurslar muammosini hal qilish osonlashadi va inson ehtiyojlarini yanada kengroq qondirish mumkin bo'ladi. Iqtisodiy o'sish iqtisodiy rivojlanishning tarkibiy qismidir. Iqtisodiy o'sishni yalpi ichki mahsulot mutloq hajmining ortishi orqali yoki aholi jon boshiga real yalpi ichki mahsulot miqdorining ortishi orqali o'lchash buning qanday maqsadda amalga oshirilayotganiga bog'liq bo'ladi. Odatda, biron-bir mamlakat iqtisodiy o'sishini yalpi ichki mahsulot mutloq hajmining ortishi orqali o'lchash uning iqtisodiy salohiyatini baholashda, aholi jon boshiga real yalpi ichki mahsulot miqdorining ortishi orqali o'lchash esa mamlakatdagi turmush darajasini taqqoslashda qo'llaniladi. Mamlakatning iqtisodiy o'sish sur'atini tavsiflaydigan mazkur ko'rsatkichlar (real yalpi ichki mahsulot va aholi jon boshiga real yalpi ichki mahsulotning o'sishi) miqdoriy ko'rsatkichlar bo'lib, ular birinchidan, mahsulot sifatining oshishini to'liq hisobga olmaydi va shu sababli farovonlikning haqiqiy o'sishini to'liq tavsiflab berolmaydi; ikkinchidan, real yalpi ichki mahsulot va aholi jon boshiga yalpi ichki mahsulotning o'sishi bo'sh vaqtning sezilarli ko'payishini aks ettirmaydi va farovonlik real

darajasining pasaytirib ko'rsatilishiga olib keladi; uchinchidan, iqtisodiy o'sishni miqdoriy hisoblash boshqa tomondan uning atrof muhitga va insonning hayotiga salbiy ta'sirini hisobga olmaydi. Iqtisodiy o'sish o'z ifodasini potentsial va real yalpi milliy mahsulotning (YaIM 1-rasm) o'sishida, millat, mamlakat, mintaqaning iqtisodiy qudratining oshishida topadi. Tor ma'noda iqtisodiy o'sish - bu bevosita ishlab chiqarish bosqichida tug'iladigan jarayon bo'lib, ijtimoiy ishlab chiqarishning qolgan bosqichlarida barqaror xarakter kasb etadi, ishlab chiqaruvchi kuchlarning miqdoriy va sifat jihatdan o'zgarishiga, ma'lum bir davrda ijtimoiy mahsulotning ko'payishiga va xalq farovonligining oshishiga olib keladi. Keng ma'noda: iqtisodiy o'sish, iqtisodiy rivojlanish mezoni sifatida, o'z mohiyatiga ko'ra, jamiyat taraqqiyotining umumiy trayektoriyasining asosiy tarkibiy qismidir. Boshqa tarkibiy qismlar (ijtimoiy, siyosiy, demografik va boshqalar) bilan birgalikda u jamiyat harakatining yo'nalishini, butun ijtimoiy rivojlanish xarakterini belgilaydi (progressiv, regressiv yoki inertial). Bugungi kunda iqtisodiy o'sish zamonaviy dunyoning muhim xususiyati hisoblanadi. Aholi soni ortib bormoqda, ishlab chiqarish va bandlik ko'lamini, milliy mahsulot, turmush darajasi, ishdan ko'proq bo'sh vaqt iqtisodiy o'sishdan dalolat beradi.

1-rasm. O'zbekiston Respublikasi YAIM proqnozi

II. Iqtisodiy o'sish turlari va omillari

Iqtisodiy o'sishning ikkita asosiy turi mavjud: ekstensiv va intensiv. Ekstensiv iqtisodiy o'sish deganda ishlab chiqarish omillarining sifat jihatidan o'zgarmasligi bilan mahsulot va xizmatlar ishlab chiqarish hajmining sof miqdoriy o'sishi tushuniladi. Iqtisodiy o'sishning ekstensiv omillariga band bo'lgan ishchilar sonining ko'payishi; iste'mol qilinadigan xomashyo va materiallar, yoqilg'i hajmining o'sishi; texnologiyaning hozirgi darajasini saqlab qolgan holda investitsiyalarni oshirish kiradi. Iqtisodiyotning intensiv o'sishi mahsulot va xizmatlar ishlab chiqarish hajmining ko'payishi ishlab chiqarish

omillari samaradorligini oshirish hisobiga ta'minlanishi bilan bog'liq. Ushbu turdagi ishlab chiqarish cheklangan ishlab chiqarish resurslarini yengib o'tishga olib keladi, texnologik jarayonni rag'batlantiradi. Intensiv iqtisodiy o'sish omillari: fan-texnika taraqqiyotini jadallashtirish (birinchi navbatda, asosiy fondlarni yangilash hisobiga yangi texnologiyani joriy etish); asosiy va aylanma mablag'lardan foydalanishni takomillashtirish; xodimlarning malakasini oshirish; ishlab chiqarishni tashkil etishni takomillashtirishdan iborat. Haqiqatda ikkita qarama-qarshi turdagi iqtisodiy o'sish bir-biriga bog'lanishi, birgalikda mavjud bo'lishi mumkin, chunki ishlab chiqarish resurslarining ayrim turlaridan intensiv foydalanish ko'pincha boshqalardan keng foydalanish orqali erishiladi. Shunday qilib, biz ishlatiladigan ishlab chiqarish omillari sonining ko'payishi va asbob-uskunalar va texnologiyani takomillashtirish natijasida ishlab chiqarish quvvatining oshishi bilan yuzaga keladigan aralash turdagi iqtisodiy o'sish haqida gapirishimiz mumkin. Qoida tariqasida, qaysi omillar ustun bo'lishiga qarab, iqtisodiy o'sishning asosan ekstensiv yoki asosan intensiv turlari haqida gapiriladi. Iqtisodiy o'sishni o'rganishda, aksariyat iqtisodiy muammolarni o'rganishda bo'lgani kabi, vaqt omili ham muhim ahamiyatga ega. Vaqt o'tishi bilan intensiv o'sish omillari keng tarqalishi mumkin. Iqtisodiy o'sish milliy mahsulotning ayrim ko'rsatkichlarining ma'lum vaqt oralig'ida o'sishi sifatida o'lchanadi. Ekstensiv iqtisodiy o'sish ishlab chiqarishning texnik tarkibiy qismining bir xil darajasini saqlab qolgan holda ishlab chiqarilgan tovarlar va xizmatlar sonini ko'paytirishni nazarda tutadi. Ushbu yondashuv vositasi qo'shimcha xodimlarni yollash yoki ishlab chiqarishga investitsiyalarni ko'paytirish, xom ashyo sotib olish va ishlab chiqarishni kengaytirish bo'lishi mumkin. Ushbu usullar bir xil mahsulot yoki xizmatni ishlab chiqarishni ko'paytirishga va shu orqali yalpi ichki mahsulotning umumiy darajasini oshirishga imkon beradi.

Intensiv iqtisodiy o'sish, iqtisodiy sifatni oshirish bilan bog'liq. Masalan, mahsulot birligini ishlab chiqarishda xomashyo sarfini kamaytirish bo'yicha ilmiy-tadqiqot ishlari olib borilmoqda, ishlab chiqarish texnologiyasi takomillashtirish intensiv iqtisodiy o'sishga sabab bo'ladi. Shunday qilib, intensiv iqtisodiy o'sish tovarlar va xizmatlar ishlab chiqarishning yanada zamonaviy va progressiv usullaridan foydalanishga asoslangan.

Zamonaviy dunyoda iqtisodiy o'sishning faqat bitta turi kuzatilgan misollar yo'qligini tushunish muhimdir. Masalan, qo'shimcha ishchilarni yollash va eski xodimlarni yangi ishlab chiqarish texnologiyalariga o'rgatish tartiblari bo'lishi

mumkin. Amerikalik iqtisodchilar Kempbell Makkonnel va Stenli Bryu tadqiqotiga ko'ra, mamlakatning iqtisodiy o'sishi olti omil bilan belgilanadi:

1. Tabiiy resurslarning miqdori va sifati. Ko'proq mahsulot va xizmatlar ishlab chiqarish imkoniyati xom ashyoning mavjudligiga bog'liq.
2. Mehnat resurslarining miqdori va sifati. Ishlab chiqarilgan mahsulot va xizmatlar hajmi va sifati shu omilga bog'liq.
3. Asosiy kapitalning hajmi. Bu omil ishlab chiqarishni rivojlantirishga yo'naltirilishi mumkin bo'lgan mablag'lar miqdorini cheklaydi.
4. Texnologiyalar. Bu omil tovar va xizmatlarni qanday ishlab chiqarish mumkinligini belgilaydi.
5. Talab omili. Iqtisodiy o'sish uchun zarur.
6. Samaradorlik omili. Bu omil ham tabiiy, ham inson resurslarini o'z ichiga oladi. Ulardan shunday foydalanish kerakki, resurslardan foydalanish eng kam xarajat bilan amalga oshirila

2-rasm. Real mahsulot o'sishini aniqlab beruvchi omillar

Chizmadan ko'rinadiki, real mahsulot ikki asosiy usulda ko'paytirilishi mumkin:

- 1) resurslarning ko'proq hajmini jalb etilishi
- 2) ulardan ancha unumli foydalanish yo'li

Respublika oldida texnika taraqqiyoti sohasidagi asosiy vazifa ishlab chiqarishga yangi texnika va texnologiyani qo'llash. ishlab chiqarishni tashkil qilish va boshqarishning yangi usul va shakllarini joriy qilish hisoblanadi. Mehnat unumdorligining o'sishini aniqlab beruvchi asosiy omil har bir

ishlovchiga to'g'ri keluvchi asosiy kapital hajmi hisoblanadi. Ma'lum vaqt ichida, kapitalning hajmi mutloq ko'payishi mumkin. ammo ishchi kuchi soni tezroq o'ssa, mehnat unumdorligi pasayadi, chunki har bir ishchining asosiy kapital bilan qurollanganlik darajasi kamayadi.

Ma'lumki, yalpi milliy (ichki) mahsulot ishchi kuchi, kapital va tabiiy resurslar sarflarining funksiyasi hisoblanadi,

ya'ni: $Y = f(L, K, N)$.

Bu yerda: Y — yalpi milliy (ichki) mahsulot;

L — ishchi kuchi sarflari;

K — kapital sarflari;

N — tabiiy resurslar sarflari.

Bu funksional bog'lanishdan kelib chiqqan holda iqtisodiy o'sishni belgilab beruvchi bir qator xususiy ko'rsatkichlarni keltirib chiqarish mumkin:

1) mehnat unumdorligi (Y/L) - mahsulot ishlab chiqarish hajmining jonli mehnat sarflariga nisbati;

2) mehnat sig'imi (L/Y) — jonli mehnat sarflarining mahsulot ishlab chiqarish hajmiga nisbati;

3) kapital samaradorligi (Y/K) - mahsulot ishlab chiqarish hajmining unga sarflangan kapital xarajatlariga nisbati;

4) kapital sig'imi (K/Y) — kapital xarajatlarining mahsulot ishlab chiqarish hajmiga nisbati;

5) tabiiy resurslar samaradorligi (Y/N) — mahsulot ishlab chiqarish hajmining unga sarflangan tabiiy resurslar xarajatlariga nisbati;

6) mahsulotning resurslar sig'imi (N/Y) — tabiiy resurslar sarfining mahsulot ishlab chiqarish hajmiga nisbati;

7) ishchi kuchining kapital bilan qurollanganlik darajasi (K/L) — ishlab chiqarish jarayonida qo'Manilayotgan kapital hajmining ishchi kuchi miqdoriga nisbati. Iqtisodiy o'sishni tahlil qilishda yuqorida ko'rib chiqilgan ko'rsatkichlardan tashqari yana keyingi qo'shilgan ishlab chiqarish omillari unumdorligi ko'rsatkichlari ham muhim ahamiyat kasb etadi. Bu ko'rsatkichlar, boshqa omillar sarfi o'zgarmagani holda, har bir alohida omil sarfining qo'shimcha o'sishi ta'sirida mahsulot ishlab chiqarish hajmining qo'shimcha o'sishi hajmini belgilab beradi:

1) keyingi qo'shilgan mehnat unumdorligi ($\Delta Y/\Delta L$);

2) keyingi qo'shilgan kapital unumdorligi ($\Delta Y/\Delta K$);

3) keyingi qo'shilgan tabiiy resurslar unumdorligi (AY/AN). Bu ko'rsatkichlar yalpi mahsulot ishlab chiqarish umumiy hajmining o'sishida har bir omilning hissasi ni namoyon etib, u quyidagicha aniqlanadi:

$$Y = (AY / AL) L + (AY / AK) K + (AY / AN) N.$$

Iqtisodiy o'sishga taqsimlash omillari ham ta'sir qiladi. Ishlab chiqarish salohiyatidan maqsadga muvofiq foydalanish uchun nafaqat resurslar iqtisodiy jarayonga to'liq jalb qilingan bo'lishi, balki juda samarali ishlatilishi ham zarur. Resurslarning o'sib boruvchi hajmidan real foydalanish va ularni kerakli mahsulotning mutlaq miqdorini oladigan qilib taqsimlash ham zarur bo'ladi. Iqtisodiy o'sishga ta'sir ko'rsatuvchi taklif va taqsimlash omillari o'zaro bog'liq va bir-birini taqozo qiladi. Masalan. resurslar miqdorining o'sishi va sifatining yaxshilanishi, texnologiyani takomillashtirish iqtisodiy o'sish uchun imkoniyat yaratadi. To'liq bandlik va resurslarni samarali taqsimlash bunday o'sishni ro'yobga chiqaradi. Iqtisodiy o'sishda resurslarni taqsimlash omillari ham o'z o'miga ega bo'lsa-da, bu muammoni tahlil qilishda asosiy e'tibor taklif omillariga qaratilishi zarur. Mehnat unumdorligining o'sishiga olib keluvchi omillarni to'laroq qarab chiqamiz. Fan-texnika taraqqiyoti mehnat unumdorligi va iqtisodiy o'sishni ta'minlovchi muhim omil hisoblanadi. Texnika taraqqiyoti o'z ichiga nafaqat ishlab chiqarishning butunlay yangi usullarini, balki boshqarish va ishlab chiqarishni tashkil qilishning yangi shakllarini ham oladi. Umuman aytganda, fan-texnika taraqqiyoti deyilganda pirovard mahsulot ishlab chiqarishni ko'paytirish maqsadida mavjud resurslarni yangicha uyg'unlashtirishni taqozo qiluvchi yangi usullarning topilishi ham tushuniladi. Amaliyotda texnika taraqqiyoti va kapital qo'yilmalar (investitsiyalar) mustahkam o'zaro bog'liq, texnika taraqqiyoti ko'pincha yangi mashina va uskunalarga investitsiyalar qo'yilishga olib keladi. Masalan, atom enetgjasidan foydalanish bo'yicha texnologiyani qo'llash uchun atom elektrostansiyalarini qurish zarur bo'ladi. Bir qarashda texnika taraqqiyoti tarixiy va shiddatli ro'y berish tavsifiga ega bo'ladi. Gaz va yoqilg'i dvigatellari, konveyer va yig'ma liniyalar bizning hayotga o'tmishning eng muhim yutuqlari sifatida kirib keldi. Iqtisodiy o'sishga taqsimlash omillari ham ta'sir qiladi. Ishlab chiqarish salohiyatidan maqsadga muvofiq foydalanish uchun nafaqat resurslar iqtisodiy jarayonga to'liq jalb qilingan bo'lishi, balki juda samarali ishlatilishi ham zarur.

III. Iqtisodiy o'sish bosqichlari

1959 yilda amerikalik iqtisod professori Volt Rostov iqtisodiy o'sishning besh bosqichini ishlab chiqdi va 1971 yilda u o'z ishida oltinchi bosqichni qo'shdi.

Birinchi bosqich - an'anaviy jamiyat. Bu mehnat resurslarining asosiy qismi qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishida bandligi bilan tavsiflanadi. Bundan tashqari, jamiyat ierarxik tizim bilan ajralib turadi. Sanoat inqilobigacha bo'lgan o'troq qishloq xo'jaligi jamiyatlarida ierarxik ijtimoiy tuzilma an'analarga deyarli mutlaq hurmat va itoatkorlik va itoatkorlik talabiga tayangan. Bu ko'p hollarda siyosiy hokimiyatning yer egalari qo'lida to'planishiga olib keldi; hamma joyda, oila va nasl-nasab, nikoh rishtalari, diniy urf-odatlar bilan bir qatorda boshlang'ich ijtimoiy tashkilotni tashkil etgan va davlat mahalliy aholi bilan kamdan-kam hollarda va hayotning cheklangan sohalarida o'zaro aloqada bo'lgan. Bu ijtimoiy tuzilma asosan feodalistik xarakterga ega edi. Zamonaviy sharoitda bu xususiyatlar tashqi ta'sirlar bilan o'zgartirildi, ammo eng kam rivojlangan mintaqalar va jamiyatlar bu tavsifga juda to'g'ri keladi.

Ikkinchi bosqich - o'tish davri jamiyati. Ushbu bosqichda qishloq xo'jaligi, tashqi savdo va transportda tub o'zgarishlar bilan birga rivojlangan ishlab chiqarish turiga o'tish uchun zarur shart-sharoitlar yaratiladi. Iqtisodiy o'sishning ikkinchi bosqichida iqtisodiyot o'sish va yuksalish uchun shart-sharoitlarni yaratish uchun o'zgarishlar jarayonini boshdan kechiradi. Rostovning aytishicha, jamiyat va iqtisodiyotdagi bu o'zgarishlar ijtimoiy-siyosiy tuzilish va ishlab chiqarish texnikasida fundamental xarakterga ega bo'lishi kerak edi. Uning fikricha, ijtimoiy-siyosiy tuzilmani o'zgartirishga hojat yo'q, chunki bu iqtisodiyot eski an'anaviy ijtimoiy va siyosiy tuzilmalarga chuqur kirib bormagan va faqatgina iqtisodiy va texnik o'zgarishlar talab qilingan. Ushbu namunaga ergashgan xalqlar Shimoliy Amerika va Okeaniyada (Yangi Zelandiya va Avstraliya) edi. Bu o'tishning uchta muhim jihati bor: birinchidan, sekin bo'lsada agrar jamiyatdan sanoat yoki ishlab chiqarish jamiyatiga o'tish boshlanadi. Ikkinchidan, xalqning savdo va boshqa tijorat faoliyati bozorni nafaqat qo'shni hududlarga, balki uzoq hududlarga ham kengaytirib, xalqaro bozorlarni yaratadi. Nihoyat, erishilgan ortiqcha mablag' yer egalarining yoki davlatning ko'zga ko'rinadigan iste'moliga sarflanmasligi, balki sanoat tarmoqlarini, infratuzilmani rivojlantirishga sarflanishi va shu orqali keyinchalik iqtisodiyotning o'zini o'zi ta'minlab o'sishiga tayyorlanishi kerak. Bundan tashqari, qishloq xo'jaligi texnologik taraqqiyot orqali tijoratlashtiriladi va mexanizatsiyalanadi; naqd pulga yoki eksportga yo'naltirilgan ekinlarga ko'proq o'tadi va qishloq xo'jaligi tadbirkorligining o'sishi kuzatiladi.

Uchinchi bosqich - ko'tarilish. Bu bosqich ishlab chiqarishga investitsiyalar hajmining oshishi bilan tavsiflanadi. Milliy daromadning 5-10 foizini tashkil qiladi. Bundan tashqari, bir yoki bir nechta yangi sanoat tarmoqlari

rivojlanmoqda, bu esa rivojlanish tendentsiyasining iqtisodiyotning qolgan qismiga tarqalishiga olib keladi. Ushbu bosqich dinamik iqtisodiy o'sish bilan tavsiflanadi. Rostov ta'kidlaganidek, barchasi iqtisodiy, siyosiy va texnologik o'zgarishlarning har qanday yoki barchasi keskin rag'batlantirishga (yoki bir nechta stimullarga) asoslanadi. Ushbu bosqichning asosiy xususiyati tez, o'z-o'zidan barqaror o'sishdir. Ko'tarilish sohaga bog'liq o'sish odatiy holga aylanganda va jamiyat an'analardan ko'ra ko'proq iqtisodiy jarayonlarga tayanganida sodir bo'ladi. Ayni paytda iqtisodiy o'sish me'yorlari to'g'ri yo'lga qo'yilgan va o'sish xalqning "ikkinchi tabiati" va umumiy maqsadiga aylanadi. Parvozni muhokama qilishda Rostov an'anaviy iqtisodiyotning zamonaviy iqtisodiyotga aylanishi jarayonini tavsiflovchi "o'tish" atamasini qabul qilgani ta'kidlanadi. Samolyot inqilobida ishtirok etgan va Rostov o'z g'oyalarini ishlab chiqqan paytda tashkil etilgan mamlakatlarda bo'lgani kabi, havoga ko'tarilgandan so'ng, mamlakat model bo'yicha yetuk bosqichga erishish uchun odatda ellik yildan yuz yilgacha vaqt oladi.

To'rtinchi bosqich - tez yetuklik. Bu bosqichda urbanizatsiya rivojlanib, mehnat sifati yaxshilanadi. Bundan tashqari, ishlab chiqarishni boshqarish yaxshilanib boradi va parvozdan so'ng, yetuklikka intilish bosqichi deb nomlanuvchi barqaror o'sishning uzoq oralig'i kuzatiladi. Rostov buni "jamiyat o'z resurslarining asosiy qismiga zamonaviy texnologiyalar qatorini samarali qo'llagan davr" deb ta'riflaydi. Hozir muntazam o'sib borayotgan iqtisodiyot zamonaviy texnologiyalarni butun iqtisodiy faoliyat sohasida kengaytirishga intilmoqda. Milliy daromadning qariyb 10-20 foizi doimiy ravishda investitsiya qilinmoqda, bu esa ishlab chiqarishning muntazam ravishda aholi o'sishidan oshib ketishiga imkon beradi. Iqtisodiyotning tarkibi to'xtovsiz o'zgarib turadi, chunki texnika yaxshilanadi, yangi tarmoqlar tezlashadi, eski tarmoqlar tekislanadi. Iqtisodiyot xalqaro iqtisodiyotda o'z o'rnini topadi: ilgari import qilingan tovarlar o'zimizda ishlab chiqariladi; yangi import talablari rivojlanadi va ularga mos keladigan yangi eksport tovarlari ishlab chiqariladi. Iqtisodiyotning yetakchi tarmoqlari nafaqat texnologiya bilan, balki resurslar bilan ta'minlanganlik xususiyati bilan ham belgilanadi.

Beshinchi bosqich – yuqori ommaviy iste'mol davri. Ushbu bosqich uzoq muddat foydalaniladigan tovarlar va xizmatlarga talabning ortishi bilan tavsiflanadi, chunki aholi allaqachon o'zini zarur tovarlar bilan ta'minlashga qodir. Jamiyatning oliy maqsadi xavfsizlik va ijtimoiy farovonlik bo'lgan farovonlik davlati kabi hodisa mavjud. Yuqori ommaviy iste'mol davri ko'plab g'arb davlatlari tomonidan taqdim etilgan zamonaviy qulaylik davrini anglatadi.

Bunda iste'molchilar uzoq muddat foydalaniladigan tovarlarga e'tibor qaratadilar va oldingi bosqichlardagi yashash tashvishlarini deyarli eslay olmaydilar. Ommaviy iste'mol davrida jamiyat asosiy e'tiborni harbiy va xavfsizlik masalalariga, tenglik va farovonlik masalalariga yoki yuqori sinf uchun katta hashamatni rivojlantirishga qaratishni tanlashi mumkin Rostov modeliga ko'ra, mamlakat o'zining o'ziga xosligini aniqlashga harakat qiladi va unga ta'sir qiluvchi omillar uning siyosiy, geografik va madaniy tuzilishi, shuningdek, jamiyatda mavjud bo'lgan qadriyatlarni hisobga oladi.

Oltinchi bosqich - Iste'moldan tashqari (sifat izlash). Taklif etilganda, bu qadam Rostov tomonidan amalga oshirilgan jarayondagi analitik qadam emas, balki Rostov tomonidan taklif qilingan ko'proq nazariy spekulyatsiyadir. Odamlar ko'proq oilaga ega bo'lishni boshlaydilar va ko'proq ta'til kunlari uchun asosiy shart sifatida daromadni qadrlamaydilar. Iste'mol tovarlari yanada mustahkam va xilma-xil bo'ladi. Yoshlar yuqori iqtisodiy xavfsizlik va ommaviy iste'mol darajasi normal deb hisoblangan tarzda o'zini tutadi. Rostov shuni ta'kidlaydiki, shahar va shahar atrofi aholisining ko'payishi bilan iste'mol tovarlari va xizmatlarining ham ko'payishi shubhasiz.

Xulosa

Iqtisodiy o'sish, jumladan uning sifati to'g'risidagi masala mamlakat, uning mintaqalari, umuman biror-bir ijtimoiy tizimning rivojlanish istiqbollarini aniqlash uchun ham juda muhim. Iqtisodiy o'sish jamiyatning rivojlanish istiqbollarini prognozlash imkonini beradi. Bundan tashqari, iqtisodiy o'sish resurslarning cheklanganligi muammosini hal etish uchun sharoit yaratadi. Iqtisodiy o'sish negizida iqtisodiyotdagi yetakchi tarmoqlarning rivojlanishi turadi. Iqtisodiy o'sish ishlab chiqarishning ilg'or tuzilmasiga, yuqori mehnat unumdorligi darajasiga, ichki va tashqi bozorda talab katta bo'lgan raqobatbardosh mahsulotlar ishlab chiqarishga, mahsulotni qulay bozorlarda sotishga tayanadi. Boshqacha aytganda, iqtisodiy o'sish mahsulot ishlab chiqarishning real hajmini muttasil ko'paytirib borish va ayni paytda jamiyat taraqqiyotida texnologik, iqtisodiy va ijtimoiy tavsiflarning yaxshilanib borishini anglatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Qodirov, F. E., O. D. Doniyorov, and H. Shokirov Sh. "Basic concepts of information security in information systems. Wide threats and their consequences." концепции устойчивого развития науки в современных условиях (2021): 153-155.
2. Qodirov F. E., Akbarova D. A., Shokirov S. H. Software for working with computer graphics and their tasks. Application of digital image processing fields

//Инновации в технологиях и образовании: сб. ст. участников XIV Меж. – С. 57.

3. Qodirov, F. E., O. D. Doniyorov, and Sh H. Shokirov. "BASIC CONCEPTS OF INFORMATION SECURITY IN INFORMATION SYSTEMS. WIDE THREATS AND THEIR CONSEQUENCES." КОНЦЕПЦИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ НАУКИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ. 2021.

4. Farrux Qodirov / Econometric modeling of medical services in the territories / International Conference on Information Science and Communications Technologies ICISCT 2022 Applications, Trends and Opportunities 28th, 29th and 30th of September 2022, Tashkent, Uzbekistan.

5. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "CREATION OF ELECTRONIC MEDICAL BASE WITH THE HELP OF SOFTWARE PACKAGES FOR MEDICAL SERVICES IN THE REGIONS." Conferencea (2022): 128-130.

6. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "IMPORTANCE OF KASH-HEALTH WEB PORTAL IN THE DEVELOPMENT OF MEDICAL SERVICES IN THE REGIONS." Conferencea (2022): 80-83.

7. Qodirov, F. E., J. U. Abdirasulov, and J. E. Nematov. "FORMING GOVERNMENT AGENCY WEBSITES WITH WORDPRESS CONTENT MANAGEMENT SYSTEM." Инновации в технологиях и образовании. 2019.

8. Kodirov, F. E., and J. E. Nematov. "BASIC TECHNOLOGY AND SERVICE MANAGEMENTMULTISERVICE NETWORKS." Инновации в технологиях и образовании. 2019.

9. Кодиров, Ф. Э., and М. У. Маматмурадова. "РАЗРАБОТКА ЦИФРОВОЙ ПРОГРАММЫ ШИФРОВАНИЯ И ВНЕДРЕНИЕ В ПРАКТИКУ." Инновации в технологиях и образовании. 2019.

10. Абдирасулов, Ж. У., and Ф. Э. Кодиров. "ЭФФЕКТИВНОСТЬ ANGULAR JS ДЛЯ СОЗДАНИЯ ДИНАМИЧЕСКИХ ВЕБ-САЙТОВ И ОПТИМИЗАЦИИ ИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ." Инновации в технологиях и образовании. 2019.

11. Қодиров, Ф. Э., and Ж. Э. Нематов. "РАЗВИТИЕ ЛОКАЛЬНОЙ СЕТИ НА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИИ GPON." Инновации в технологиях и образовании. 2019.

12. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "Sonli qatorlar.(musbat hadli qatorlarning yaqinlashish teoremalari. leybnis teoremasi, absolyut va shartli yaqinlashish.) 2022/2/17." Ta'lim va rivojlanish tahlili onlayn ilmiy jurnali страницы: 137-151.

13. Nematov, Jamshid. "MYBOOK. UZ VIRTUAL KUTUBXONA TIZIMINING IMKONIYATLARI VA XUSUSIYATLARI." Current approaches and new research in modern sciences 1.5 (2022): 56-60.
14. Tulqin o'g'li, Usmonov Maxsud, Sayifov Botirali Zokir o'g'li, and Qodirov Farrux Ergash o'g'li. "IKKI ARGUMENTLI FUNKSIYANING ANIQLANISH SOHASI, GRAFIGI, LIMITI VA UZLUKSIZLIGI." BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI (2022): 148-152.
15. Tulqin o'g'li, Usmonov Maxsud, Sayifov Botirali Zokir o'g'li, and Qodirov Farrux Ergash o'g'li. "BIRINCHI VA IKKINCHI TARTIBLI HUSUSIY HOSILALAR. TO'LA DIFFERENSIAL. TAQRIBIY HISOBLASH." BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI (2022): 153-158.
16. Tulqin o'g'li, Usmonov Maxsud, and Qodirov Farrux Ergash o'g'li. "SONLI QATORLAR.(MUSBAT HADLI QATORLARNING YAQINLASHISH TEOREMALARI. LEYBNIS TEOREMASI, ABSOLYUT VA SHARTLI YAQINLASHISH.)." TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI (2022): 137-151.
17. Tulqin o'g'li, Usmonov Maxsud, and Qodirov Farrux Ergash o'g'li. "STOKS FORMULASI. SIRT INTEGRALLARI TADBIQLARI." IJTIMOY FANLARDA INNOVASIYA ONLAYN ILMIY JURNALI (2022): 34-45.
18. Tulqin o'g'li, Usmonov Maxsud, and Qodirov Farrux Ergash o'g'li. "BIR JINSLI VA BIR JINSLIGA OLIB KELINADIGAN DIFFERENSIAL TENGLAMALAR. AMALIY MASALALARGA TADBIQI (KO'ZGU MASALASI)." BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI 2.1 (2022): 263-267.
19. Tulqin o'g'li, Usmonov Maxsud, and Qodirov Farrux Ergash o'g'li. "O'ZGARUVCHILARI AJRALGAN VA AJRALADIGAN DIFFERENSIAL TENGLAMALAR." BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI 2.1 (2022): 240-245.
20. Qodirov, F. E., D. A. Akbarova, and M. A. Turdiyeva. "APPLICATION OF DIGITAL IMAGE PROCESSING FIELDS." (2021): 55-56.
21. Tulqin o'g'li, Usmonov Maxsud, and Qodirov Farrux Ergash o'g'li. "YER OSTI SUVLARINING FIZIK XOSSALARI, KIMYOVIY TARKIBI, HARAKATI VA GRUNTLARNING SUV O'TKAZUVCHANLIGI, FILTRATSIYA QONUNI." TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI (2022): 219-222.
22. Tulqin o'g'li, Usmonov Maxsud, and Qodirov Farrux Ergash o'g'li. "VEKTOR VA SKALYAR MAYDONLAR. GRADIYENT VA YO'NALISH BO'YICHA HOSILA. DIVERGENSIYA VA ROTOR. SATH CHIZIQLARI. GRADIYENT MAYDONLAR. OQIMLAR." TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI (2022): 172-187.

23. Tulqin o'g'li, Usmonov Maxsud, and Qodirov Farrux Ergash o'g'li. "FURE QATORI VA UNING TADBIQLARI." IJTIMOY FANLARDA INNOVASIYA ONLAYN ILMIY JURNALI (2022): 21-33.
24. Tulqin o'g'li, Usmonov Maxsud, and Qodirov Farrux Ergash o'g'li. "DARAJALI QATORLAR. DARAJALI QATORLARNING YAQINLASHISH RADIUSI VA SOHASI. TEYLOR FORMULASI VA QATORI." IJTIMOY FANLARDA INNOVASIYA ONLAYN ILMIY JURNALI (2022): 8-20.
25. Кодиров, Ф. Э., М. Т. Усмонов, and Ш. Х. Шокиров. "ПЕРЕМЕННОЕ УРАВНЕНИЕ." (2021): 74-75.
26. Qodirov, F. E., D. A. Akbarova, and S. H. Shokirov. "SOFTWARE FOR WORKING WITH COMPUTER GRAPHICS AND THEIR TASKS. APPLICATION OF DIGITAL IMAGE PROCESSING FIELDS." Инновации в технологиях и образовании: сб. ст. участников XIV Меж (2021): 57.
27. ЖУ Абдирасулов, ФЭ Қодиров, ЮК Шониёзова. "ЗНАЧЕНИЕ ВЕБ-САЙТОВ ДЛЯ УСПЕШНО ЗАПУСКА СТАРТАПОВ" Инновации в технологиях и образовании, 2020: Ст 26-28
28. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux, and Bozorova Irina Jumanazarovna. "METHODS OF DISPLAYING MAIN MEMORY ON CACHE." Ответственный редактор (2020):
29. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux, and Bozorova Irina Jumanazarovna. "MODERN PROGRAMMING TECHNOLOGIES AND THEIR ROLE." ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ XXI ВЕКА: сборник статей II Международного (2020): 19.
30. FE Qodirov, MA Turdiyeva, DB Eshmurodova. "VALUE OF WEBSITES FOR SUCCESSFULLY STARTING STARTUP" - ИСТОРИЯ, СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ..., 2020 ст-135-136
31. Qodirov, F. E., J. B. Zoxidov, and M. A. Turdiyeva. "DEVELOPMENT OF AN AUTOMATIC VENTILATION SYSTEM FOR SMART GREENHOUSES." Теории, школы и концепции устойчивого развития науки в современных условиях. 2020.
32. Jumanazarovna, Bozorova Irina, and Qodirov Farrux Ergash o'g'li. "ПРИНЦИП РАБОТЫ ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФА И ЕГО РОЛЬ В СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНЕ." НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ СТУДЕНТОВ И УЧАЩИХСЯ: сборник статей (2020): 25.
33. Qalandarov, Vazirbek Nasriddinovich, and Saera Jetkerbaevna Barlikbaeva. "CURRENT ROLE AND DISADVANTAGES OF QR-CODE TECHNOLOGY." НАУЧНЫЕ ТРУДЫ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ. 2020.

34. FE Qodirov, MA Turdiyeva, YQ Shoniyozova. "PAYMENT BASED ON THE QR CODE TECHNOLOGY, ITS ADVANTAGES AND DISADVANTAGES" ПЛАНИРОВАНИЕ, ПРОВЕДЕНИЕ И ..., 2020: ст3-4.
35. Abdirasulov, Javohir. "Axborot texnologiyalari Axborot texnologiyalari haqida." Архив научных исследований (2020).
36. ҚОДИРОВ, ФАРРУХ ЭРГАШ ЎҒЛИ, ҲУСНИЯ РУСТАМОВНА САЛИМОВА, and ЖАХАР РАИМКУЛ ЎҒЛИ ОРЗИКУЛОВ. "ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ В КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЯХ." Наука среди нас 4 (2019): 222-228.
37. Kodirov, F. E., J. U. Abdirasulov, and Sh. B. Doniyev. "CONTENT MANAGEMENT SYSTEM WORDPRESS AND ITS TECHNICAL CHARACTERISTICS IN MANUFACTURING AND MANAGING DYNAMIC WEB SITES." СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ НАУКИ. 2019.
38. QODIROV, FARRUX ERGASH O'G'LI, ZARINA ANVAR QIZI MANSUROVA, and SUHROBJON SALOXIDDIN O'G'LI JURAYEV. "MODERN MOBILE APPLICATIONS AND THEIR PECULIARITIES AND ALSO ANALYSIS AND GENERAL CHARACTERISTICS BASED ON THE ANDROID OPERATING SYSTEM." Наука среди нас 5 (2019): 106-111.
39. FE Qodirov, SS Jo'rayev, VN Qalandarov. "INFORMATION ARCHITECTURE IN SITE DESIGN". - НАУКА И НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ-ОСНОВА ..., 2019: ст 71-73
40. ФЭ Кодиров, ЮК Шониёзова, НБ Шодмонова. "Г. КАРШИ ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ ТЕХНОЛОГИИ WIMAX". НАУКИ И ТЕХНИКИ: МЕХАНИЗМ ВЫБОРА И ..., 2019: ст 40-42
41. Kodirov, F. E., M. B. Shamsiddinov, and Z. A. Mansurova. "SELECTING A PROGRAMMING LANGUAGE IN UNITY (JavaScript, C#)." ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ИННОВАЦИОННЫХ РАЗРАБОТОК: Сборник (2019): 92.
42. Маматмурадова, М. У., И. Ж. Бозорова, and Ф. Э. Кодиров. "СОЗДАНИЕ И ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И РЕСУРСОВ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ В НЕПРЕРЫВНОМ ОБРАЗОВАНИИ." Инновации в технологиях и образовании. 2019.
43. Абдирасулов, Ж. У., and Ф. Э. Кодиров. "СТРУКТУРНЫЕ СОСТАВЛЕНИЯ МОБИЛЬНОЙ ОПЕРАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ANDROID И ЕЕ ЯДРО." Инновации в технологиях и образовании. 2019.

44. Qodirov, F. E., et al. "OVER VIEW FROM YII 2 FRAMEWORKS, AND ALSO ITS ADVANTAGES AND DISADVANTAGES." СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОЛОГИИ ПОЗНАНИЯ В ЦЕЛЯХ РАЗВИТИЯ НАУКИ (2019): 39.
45. Qodirov, F. E., et al. "PROBLEMS AND SOLUTIONS FOR EFFECTIVE PROTECTION AGAINST NETWORK ATTACKS." НАУКОЕМКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КАК ОСНОВА ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ (2019): 93.
46. Qodirov, Farrux Ergashevich, Shoxrux Ramazonov, and Husniya Rustamovna Salimova. "CONTROL OVER SYSTEM" SMART HOUSE" WITH THE HELP OF WIRELESS NETWORK." НАУЧНАЯ ДИСКУССИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ. 2019.
47. Qodirov, F. E., et al. "ESSENCE OF THE NOTION ELECTRONIC DICTIONARY." КОНЦЕПЦИЯ "ОБЩЕСТВА ЗНАНИЙ" В СОВРЕМЕННОЙ НАУКЕ. 2019.
48. Qodirov, F. E., et al. "FEATURES OF INTEL CORE i9 X-SERIES PROCESSORS AND ITS ADVANTAGE FROM OTHER PROCESSORS." ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ. 2019.
49. Ахматова, С. З., М. Б. Шамсиддинов, and Ж. Р. Орзикулов. "ФЭ Қодиров." 72.
50. ФЭ Қодиров, ЗА Мансурова, МБ Шамсиддинов. "КОМПЬЮТЕРНЫЕ ИГРЫ И ИХ ТЕКУЩИЕ ВИДЫ И ПРЕИМУЩЕСТВА" ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА МОДЕРНИЗАЦИИ НАУЧНОЙ ..., 2019: ст 59-61
51. Элчаев, З. А., et al. "КОНТРОЛИРОВАНИЕ НАД СИСТЕМОЙ" УМНЫЙ ДОМ" С ПОМОЩЬЮ БЕСПРОВОДНОГО СЕТЯ." ПРОРЫВНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КАК ДВИГАТЕЛЬ НАУКИ. 2019.
52. ФЭ Қодиров, ШУ Рамазонов, СЗ Ахматова. "РАЗРАБОТКА ВИДЕОИГРЫ НА ПЛАТФОРМЕ UNITY 3D" ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ КАК ФАКТОР, 2019: ст 56-91
53. FE Kodirov, SZ Axmatova. "LiFi-NEW NETWORK TECHNOLOGIES" НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ: АКТУАЛЬНЫЕ ..., 2019: ст 99-101
54. Юсупов, Ш. Ш., Ж. Э. Нематов, and Ф. Э. Қодиров. "О ПРИНЦИПАХ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО-ОРГАНИЗОВАННЫХ СИСТЕМ." Инновации в технологиях и образовании. 2018.
55. Ахматова, С. З., and Ф. Э. Қодиров. "МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИНАМИЧЕСКИХ СИСТЕМ НА ПРОГРАММУ MICROSOFT EXCEL." Инновации в технологиях и образовании. 2018.

56. Turdiyev, U. Q., and F. E. Kodirov. "INTRODUCTION OF DERIVED OF FUNCTION OF COMPUTER SOFTWARE PRODUCTS TO ENABLE READER THROUGH THE USE OF CASE STUDIES." *Инновации в технологиях и образовании*. 2018.
57. Турдиев, У. К., and Ф. Э. Кодиров. "ЗАДАЧА КОШИ ДЛЯ ОДНОМЕРНОЙ СИСТЕМЫ УРАВНЕНИЙ ТИПА БЮРГЕРСА ВОЗНИКАЮЩЕЙ В ДВУХСКОРОСТНОЙ ГИДРОДИНАМИКЕ." *Инновации в технологиях и образовании*. 2018.
58. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux, and Berdiyev Sardor Sobir o'g'li. "DEVELOPMENT OF MATHEMATICAL APPLICATIONS IN THE PROGRAM OF EXISTING SCRIPT LANGUAGE."
59. Qodirov, Farrux, et al. "'AQLLI UY" TIZIMINI ISHLAB CHIQISHDA SIMSIZ ALOQADAN FOYDALANISH." *Solution of social problems in management and economy* 2.1 (2023): 112-119.
60. Қодиров, Фаррух, et al. "АҲОЛИГА СОҒЛИҚНИ САҚЛАШ ХИЗМАТЛАРИ КЎРСАТИШДАН ОЛИНГАН ДАРОМАДЛАРНИНГ ЭКОНОМЕТРИК МОДЕЛИ." *Zamonaviy dunyoda innovatsion tadqiqotlar: Nazariya va amaliyot* 2.4 (2023): 110-122.
61. Qodirov, Farrux, et al. "SOG'LIQNI SAQLASH XIZMATLARI SIFATI VA SAMARADORLIGINI OSHIRISH BORASIDAGI ISLOHOTLAR." *Zamonaviy dunyoda ilm-fan va texnologiya* 2.4 (2023): 66-72.
62. Qodirov, Farrux, et al. "SEZUVCHI SENSORLAR VA HARAKATNI TA'MINLOVCHI SENSORLARNING ROBOTOTEXNIKADAGI O'RNI VA AHAMIYATI." *Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences* 2.3 (2023): 27-34.
63. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "CREATION OF ELECTRONIC MEDICAL BASE WITH THE HELP OF SOFTWARE PACKAGES FOR MEDICAL SERVICES IN THE REGIONS." *Conferencea* (2022): 128-130.
64. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "IMPORTANCE OF KASH-HEALTH WEB PORTAL IN THE DEVELOPMENT OF MEDICAL SERVICES IN THE REGIONS." *Conferencea* (2022): 80-83.
65. Қодиров Фаррух Эргаш ўгли. "Ижтимоий ва хизмат кўрсатиш соҳасини ривожлантиришда соғлиқни сақлаш хизматларини эконометрик моделлаштиришнинг аҳамияти", *Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси ЎЗР ФА бирлашган қасаба уюшма қўмитаси Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси ёш олимлар кенгаши*, 2022/9/30, ст-211-213.

66. Қодиров Фаррух Эргаш ўгли. “Вилоят аҳолисига соғлиқни сақлаш хизматлари кўрсатиш тармоқлари ривожланиш механизмининг статистик таҳлили”. “Innovatsion texnologiyalar, IT-texnologiya va ishlab chiqarishda mehnat muhofazasi muommolari va yechimlari” mavzusida xorijiy hamkorlar ishtirokida Respublika ilmiy- amaliy anjuman materiallari, 2022/9/23, ст-540-545.
67. Qodirov Farrux Ergash o'g'li. “Optimum solutions for the development of medical services in private clinics”, Raqamli transformatsiya jarayoniga axborot texnologiyalarini joriy etishda ma'lumotlarni himoyalash muammolari va yechimlari respublika ilmiy-amaliy anjumani ma'ruzalar to'plami, 2022/5/13, ст 79-82.
68. Қодиров Фаррух Эргаш ўғли, “Худудларда тиббий хизмат кўрсатишни эмпирик моделлаштириш”, ХОРАЗМ МАЪМУН АКАДЕМИЯСИ АХБОРОТНОМАСИ, 2022, ст-119-123.
69. Qodirov Farrux Ergash o'g'li, “Аҳолига тиббий хизмат кўрсатиш соҳасининг келгуси ҳолатини башоратлаш”, “Сервис” илмий-амалий журнал, 2022, ст 56-59.
70. Қодиров Фаррух Эргаш угли, “Қашқадарё вилояти аҳолисига тиббий хизмат кўрсатиш тармоқларини ривожлантиришнинг истиқболлари”, AGRO ILM – O‘ZBEKISTON QISHLOQ VA SUV XO‘JALIGI, 2022, ст 119-120.
71. Халимов, Жавлонбек Шахриёрович. "ПРОГРАММА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА И ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕГИОНА В ЦЕЛОМ." E Conference Zone. 2022.
72. Suyunovich, Mukhitdinov Khudayar, and Khalimov Javlonbek Shakhriyovich. "Innovative Development Mechanism Of Digital Transformation Processes In Regional Industry." Journal of Pharmaceutical Negative Results (2022): 492-502.
73. Шарипов, Фулом. "ЭЛЕКТРОН ТИЖОРАТНИ ТАШКИЛ ҚИЛИШДА РАҚАМЛИ ПЛАТФОРМАЛАР ВА IOT ТЕХНОЛОГИЯСИДАН ФОЙДАЛАНИШ." Zamonaviy dunyoda ijtimoiy fanlar: Nazariy va amaliy izlanishlar 2.1 (2023): 39-48.
74. Шарипов, Фулом. "РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТ ШАРОИТИДА ЭЛЕКТРОН ТИЖОРАТНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ." Zamonaviy dunyoda ilm-fan va texnologiya 2.4 (2023): 5-15.
75. Шарипов, Фулом. "САНОАТ ЭЛЕКТРОН ТИЖОРАТДА РАҚАМЛИ ТРАНСФОРМАЦИЯ ЖАРАЁНИНИ ТАШКИЛ ҚИЛИШНИНГ АСОСИЙ

- СТРАТЕГИК ЙЎНАЛИШЛАРИ." Zamonaviy dunyoda innovatsion tadqiqotlar: Nazariya va amaliyot 2.4 (2023): 24-34.
76. Шарипов, Фулом. "ЭЛЕКТРОН ТИЖОРАТНИ БОШҚАРИШДА АХБОРОТ-ТАҲЛИЛ ВОСИТАЛАРИНИ ҚЎЛЛАШ." Zamonaviy dunyoda amaliy fanlar: Muammolar va yechimlar 2.1 (2023): 28-37.
77. Qarshi o'g, Sharipov G'ulom. "Use of Information Analysis Tools in Electronic Commerce Management." Central Asian Journal of Literature, Philosophy and Culture 4.1 (2023): 179-185.
78. Qarshi o'g, Sharipov G'ulom. "Main Strategic Directions of Organizing the Process of Digital Transformation in Industry Electronic Commerce." Vital Annex: International Journal of Novel Research in Advanced Sciences 2.1 (2023): 176-182.
79. Qarshi o'g, Sharipov G'ulom. "Improving Electronic Commerce in the Digital Economy." AMERICAN JOURNAL OF SCIENCE AND LEARNING FOR DEVELOPMENT 2.1 (2023/1/30): 173-179.
80. Mukhitdinov Khudayar Suyunovich, Pardayev O'ktam Berdimurodovich, Rahimov Odil Berdievich, "AGRICULTURE CLUSTER IMPLEMENTATION IN A PRODUCTION SYSTEM", JOURNAL OF NORTHEASTERN UNIVERSITY, 2022/11/16, сt 1092-1106, ISSN: 1005-3026
81. Sh. Sh. Shodmonov, U. V. G'afurov// Iqtisodiyot nazariyasi 2005
82. M.A. Mamatov// Iqtisodiy o'sish 2021
83. E.E. Amanov. Islohotlami chuqurlashtirish jarayonida iqtisodiy o'sish va uning omillari. Iqtisod fanlari nomzodi ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya. T., 2005.
84. M. Babushkina. Gosudarstvennoe regulirovanie natsionalnoy ekonomiki. Uchebnoe posobie. M.: Finansi i statistika. 2004.
85. E.F. Borisov. Ekonomicheskaya teoriya: ucheb. 2-e izd.. pererab. i dop. - M.: TK Velbi, Izd-vo «Prospekt», 2005.
86. Brendelyova E.A. Neoinstitutsionalnaya teoriya. Ucheb. posob. - M.: TEIS, 2003.d. A.S. Bulatova. M.: Ekonomist, 2005.
87. Ekonomicheskaya teoriya (politekonomiya): Uchebnik/Pod obsh. red. akad. V.I.Vidyapina, akad. G.P.Juravlevoy. - 4-ye izd. - M.: INFRA-M, 2004.
88. Ekonomicheskaya teoriya. Uchebnik. - Izd. ispr. i dop. /Pod obsh. red. akad. V.I. Vidyapina, A.I. Dobrinina, G.P. Juravlevoy, L.S. Tarasevicha. - M.: INFRA-M, 2005.